

Docencia

Geovisualizador de rocas para el apoyo docente de las licenciaturas impartidas en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

Castro Miguel Rutilio^{*1}, Dávalos Elizondo María Guadalupe², Gallegos Rodríguez Arlen³

1 Escuela Nacional Ciencias de la Tierra

2 Escuela Nacional Ciencias de la Tierra

3 Escuela Nacional Ciencias de la Tierra

* rutilio.castro@encit.unam.mx

Palabras clave: Cartografía digital, información geográfica, material geológico, conectividad, portal web.

Introducción:

La Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT) cuenta actualmente con dos licenciaturas, Geografía Aplicada y Ciencias de la Tierra, las cuales tiene como objetivo formar profesionistas que entiendan los diferentes procesos terrestres con un enfoque interdisciplinario para atender y proponer soluciones a las problemáticas actuales asociadas a la exploración y gestión de los recursos naturales, impacto ambiental y sus efectos en la dinámica social.

Nuestros estudiantes requieren adquirir conocimientos que conlleva varios retos, entre ellos contar con materiales adecuados que les permita aprender sobre las relaciones que existen entre los diversos elementos que componen un determinado espacio geográfico. La ENCiT cuenta con una colección de rocas bien identificadas y descritas; integrar la ubicación de esta colección en un visualizador de información geográfica de acceso libre, permitirá tanto a profesores como alumnos, contar con una herramienta versátil que promueva el aprendizaje significativo de la geología de nuestro país, además de correlacionar las características de las rocas con los diferentes temas que el visualizador integre con base a las ubicaciones precisas de rocas mediante elementos geográficos y cartografía digital. Teniendo la posibilidad de actualizar la información cartográfica cada que se presenta una nueva versión de los temas que integra, así como el poder incorporar nuevos temas y materiales geológicos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Dada la característica de que el visualizador está desarrollado utilizando programas libres este podrá ser implementado en el servidor de la Escuela y no representará ningún gasto oneroso para la misma, estando a disponibilidad de la comunidad universitaria y público en general en cualquier momento.

Objetivo:

Generar un Geovisualizador de cartografía digital que brinde la información necesaria para apoyar la docencia al relacionar diversas características del territorio con el tipo de rocas de acuerdo a la colección con la que cuenta la ENCiT.

Material(es):

Se utilizó la colección de rocas de la ENCiT, equipo de cómputo de alto desempeño, programas especializados de código abierto y SIG, así como información cartográfica digital de diversas temáticas.

Metodología:

Se realizaron una serie de procesos los cuales se listan a continuación: En primer lugar, se especificaron las características con las que debía contar el Geovisualizador, con base en ello se seleccionaron los programas que pudieran ser adquiridos y trabajados en la Escuela. Se utilizaron programas de acceso libre, así como programas de los cuales la UNAM paga los respectivos derechos.

En segundo lugar, se realizó una depuración, identificación y descripción precisa de la colección de rocas con la que cuenta la ENCiT. Durante este proceso se tomaron fotografías de cada roca, se elaboró para cada una de ellas una descripción de sus principales características. Todo ello fue integrado en una ficha descriptiva en formato PDF. Al mismo tiempo se integró una tabla con datos que liga la información de las fichas descriptivas con la ubicación geográfica precisa en donde fue colectada cada una de las muestras que componen la colección.

Como tercer paso se determinó cuáles serían los temas de información cartográfica digital que serían integrados al Geovisualizador, lo anterior se decidió teniendo en cuenta los temas con mayor relación al tipo de roca, así como para poder tener una mejor accesibilidad de los sitios, en función de su cercanía a localidades y vías de comunicación.

El cuarto y último paso fue la elaboración del Geovisualizador, para ello se requirió la participación de personal especializado en programación y manejo de información cartográfica digital, con el propósito de obtener un producto personalizado de acuerdo a las necesidades y formatos que se requieren.

Resultados:

El catálogo digital cuenta con 130 fichas de rocas pertenecientes a la colección de rocas y minerales de la ENCiT. La información se despliega de forma precisa con la clave de la muestra, tipo de roca, su nombre y la localidad donde se colectó. Las rocas que hasta el momento forman parte del Geovisualizador, corresponden a 80 rocas ígneas, 40 rocas metamórficas y 13 rocas sedimentarias. También se incluye una breve descripción

de cada ejemplar y su respectiva fotografía. Esta información permitirá correlacionar cada roca con la geología de la zona, así como información adicional sobre los rasgos geomorfológicos, hidrológicos, infraestructura carretera y poblaciones cercanas.

Este Geovisualizador presenta información geoespacial proveniente de diversas fuentes oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Estas fuentes proporcionan información en formato vectorial. La información incluye las siguientes capas temáticas: división política -estados, municipios y localidades puntuales- (INEGI, 2022); Vías de comunicación -carreteras y brechas del conjunto nacional de datos topográficos- (INEGI, 2023); Litosfera -provincias fisiográficas del Conjunto de Datos Vectoriales Fisiográficos-; Continuo Nacional. Escala 1:1 000,000. Serie I. (INEGI, 2001); litología de la cartografía de la geología de la República Mexicana (SGM, s. f.); volcanes del conjunto de datos espaciales del Inventario Nacional de Fenómenos Geológicos (INEGI, 2020); Minería del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) (INEGI, 2024); Hidrósfera -red hidrográfica digital de México. Edición 1.0- (INEGI, 2006). Toda la información descrita a escala 1: 250,000 y con coordenadas geográficas con datum WGS84.

Conclusiones:

La interacción dentro del Geovisualizador muestra la ubicación de las rocas, así como la información de mayor relevancia, da la posibilidad que de acuerdo al conocimiento y los intereses de quien lo consulte, ya sea un alumno o un profesor, este pueda relacionar la ubicación de una roca determinada con las características de su entorno, basándose en los temas que se integran en el Geovisualizador, como por ejemplo: la litología, la distribución de volcanes, las zonas de actividad minera, la hidrografía, la división política y las vías de comunicación. Lo anterior permitirá que el Geovisualizador funcione como una herramienta integral de análisis espacial y de aprendizaje, ya que facilitará la comprensión del origen y la distribución de las rocas. Al combinar estas capas, el Geovisualizador contextualiza los recursos geológicos dentro del espacio geográfico, fortaleciendo la interpretación integral de la zona de interés. Así mismo, puede emplearse para analizar patrones espaciales, identificar zonas con potencial geológico-minero y estudiar la relación entre recursos naturales y su vínculo con las actividades humanas. Será un importante apoyo para entender las relaciones espaciales entre factores físicos, biológicos y sociales que se dan en el espacio geográfico.

Para lograr el alto nivel académico y con compromiso social que los estudiantes de las licenciaturas de Ciencias de la Tierra y Geología Aplicada necesitan es importante conocer, comprender y evaluar los fenómenos geológicos que configuran la parte sólida de nuestro planeta. Añadir un catálogo digital de rocas a un Geovisualizador de uso libre fomenta un mayor alcance de este material docente, al incluir e integrar información de carácter geográfico y geológico para alcanzar un aprendizaje relevante en temas de

interés dentro de las geociencias.

Referencias Bibliográficas:

1. INEGI. (2001). *Conjunto de datos vectoriales fisiográficos. Continuo nacional*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267575>
2. INEGI. (2006). *Red hidrográfica digital de México* (Edición 1.0). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463598428>
3. INEGI. (2020). *Inventario nacional de fenómenos geológicos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://en.www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463842767>
4. INEGI. (2020). *Marco Geoestadístico. Censo de Población y Vivienda 2020*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463807469>
5. INEGI. (2023). *Conjunto Nacional de Datos Topográficos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551091968>
6. INEGI. (2024). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>
7. Servicio Geológico Mexicano. (s. f.). *GeoInfoMex—El Banco de Datos del SGM: Geología*. Recuperado el 15 de enero de 2026, de <https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/#>